

KURKUMIN ASOSIDAGI YUMSHOQ DORI SHAKLINI TERI KUYISHI VA TERI TIKLANISHIDAGI TA’SIRINI O’RGANISH

E.S.Bagdasarova¹, D. S.Pulatova²
Farmasevtika ta’lim va tadqiqot instituti^{1,2}
Hamshiralar Akademiyasi²
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14929035>

Annotatsiya. *Kuyish jarohatlari tibbiyotda eng ko‘p uchraydigan va murakkab shikastlanishlardan biri bo‘lib, yallig‘lanish, infeksiya va chandiqlanish kabi jiddiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) ma‘lumotlariga ko‘ra, kuyish jarohatlari dunyo bo‘yicha tashqi sabablar bilan bog‘liq o‘lim holatlarining uchinchi o‘rnida turadi. Mazkur maqolada eksperimental kuyish modellaridan foydalanib, kurkumin asosli surtma dorining ta‘siri baholandi. Natijalari shuni ko‘rsatdiki, ushbu surtma dori yallig‘lanishga qarshi, antibakterial va regenerativ xususiyatlarga ega bo‘lib, kuyish jarohatlarining tezroq bitishini ta‘minlaydi va chandiqlanish jarayonini kamaytiradi.*

Kalit so‘zi: *kuyish, eksperimental modellar, chandiqlanish, regeneratsiya, laboratoriya hayvonlari, kurkumin asosli surtma dori, yallig‘lanishga qarshi dorilar.*

Аннотация. *Ожоговые травмы являются одними из самых распространенных и сложных повреждений в медицине, часто приводя к серьезным последствиям, таким как воспаление, инфекция и рубцевание. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ожоги занимают третье место среди внешних причин смертности во всем мире. В данной статье была оценена эффективность мази на основе куркумина с использованием экспериментальных моделей ожогов. Результаты исследования показывают, что эта мазь обладает противовоспалительными, антибактериальными и регенеративными свойствами, способствуя более быстрому заживлению ожоговых ран и снижению процесса рубцевания.*

Ключевое слово: *ожоги, экспериментальные модели, рубцевание, регенерация, лабораторные животные, мазь на основе куркумина, противовоспалительные препараты.*

Abstract. *Burn injuries are among the most common and complex traumas in medicine, often leading to serious consequences such as inflammation, infection, and scarring. According to the World Health Organization (WHO), burn injuries rank third among external causes of mortality worldwide. In this study, the effect of a curcumin-based ointment was evaluated using experimental burn models. The research findings indicate that this ointment possesses anti-inflammatory, antibacterial, and regenerative properties, promoting faster healing of burn wounds and reducing the scarring process.*

Keywords: *burns, experimental models, scarring, regeneration, laboratory animals, curcumin-based ointment, anti-inflammatory drugs.*

Tibbiyot sohasida termik kuyishlardan keyingi davrda terining tiklanish jarayoning turli dori vositalar ta‘sirida turlicha kechishi hozirgacha ko‘p olimlar nazarida o‘z ahamiyatini yo‘qotmagan.

Asosiy maqsad aynan teri hujayralarining regenerativ xususiyatlarini o‘rganish, kuyishdan keyingi tiklanish jarayonining faollashuviga ta‘sir ko‘rsatuvchi vositalarni, shuningdek, o‘simlik kelib chiqishiga ega bo‘lgan vositalarini tavsiya etish zamonaviy tibbiyot amliyotining dolzarb masalalaridan biriga aylangan. “Tadqiqot maqsadiga erishish uchun tajriba usuli o‘tkazildi, bunda tajriba uchun 220-240 gr vaznli zotsiz oq kalamushlar olingan.

Tajriba hayvonlari 4 guruhga ajratilib, har bittasiga 6 ta oq kalamush olindi. Jami tajriba uchun 24 ta oq kalamush ishlatildi” [1].

To‘rt guruhga ajratilishning sababi, ularga kuygan teri tiklanish davrini faollashtiruvchi vositalarni taqqoslash orqali aniqlashdan iborat. Faollashtiruvchi, ta’sir vositasi sifatida g‘oz yog‘i, pantenol surtmasi va qora sedanaurug‘laridan tayorlangan yumshoq dori vositasi olingan. 4-chi guruh kalamushlari nazorat guruhini tashkil etib, unga dori vositalari qo‘llanilmagan.

Tajriba hayvonlarida termik kuyish maxsus qizdirilgan metallik rom yordamida hosil qilinib, oq kalamushlarning umurtqa pog‘onasining yuqori elka qanotchalari orasidagi terisi kuydirilgan.

“Kuydirilgan teri sathi 2,5x2,5 sm ni tashkil etadi” [2]. Tajriba hayvonlari 9 hafta davomida kuzatilgan. Olingan tajriba uchun 24 ta hayvonlar terisida termik kuyish modeli metallik qizdirgich yordamida amalga oshirildi. Ma’lumki, kuyishdan keyingi davrda hujayralarda shikastlangan to‘qimalarda erkin radikallarining oksidlanish jarayonining tezlashuvi kuzatiladi.

Buning asosida yallig‘lanish hujayralarning faollashuvi, gipoksiya rivojlanishi, yog‘ kislotalarning qonda ko‘payishi, lipolizning tezlashuvi, antioksidant tizimining sustlashuvi yotadi. Ushbu jarayonda to‘rtta faza ketma-ket o‘tib boradi, ya’ni gemostaz bosqichi, yallig‘lanish, proliferatsiya “granulyatsiya”dir [3]. Fazalar ketma-ket yoki bir vaqtning o‘zida ham o‘tishi mumkin. Terining tiklanish davriga ayniqsa, o‘simlik vositalari antioksidant, yallig‘lanishga qarshi, antibakterial va boshqa ta’sirotlarini ko‘rsatadi. Shu nuqtai nazardan tadqiqotda kuygan teriga o‘simlik va ma’lum bo‘lgan dori vositalarining ta’siri o‘rganish maqsad qilib olingan. Kuydirilgan oq kalamushlar teri sathiga bir vaqtning o‘zida g‘oz yog‘i, pantenol surtmasi va qora sedana urug‘laridan tayorlangan yumshoq dori vositasi ta’sir ettirib ko‘rilgan.

Tajriba natijalariga ko‘ra, hosil bolgan hayvonlarning terisida yara paydo bo‘lgan joyida yallig‘lanish jarayonini belgilab beruvch ekssudat yig‘ilishi yoki yiring yig‘ilishi, so‘ng tez qurushi, chandig‘ hosil bo‘lishi va yara sathining kichiklashuvi kuzatildi, ya’ni tiklanish jarayoni hisobga olingan. Tajriba natijalari shuni ko‘rsatdiki, o‘rganilgan tajriba guruhlarining birinchisida ya’ni, g‘oz yog‘i yaraga ta’sir ettirilganda barcha tiklanish bosqichlari sekinlik bilan o‘tib, oxirida chandiq hosil bo‘lmadi. Kuygan teri sathi 5-chi kunga kelib 1,38 marta kamaydi nazorat guruhiga nisbatan. 2-chi guruh hayvonlarida, ya’ni qora sedanaurug‘laridan tayorlangan moy ta’sir qilganlarda esa ekssudat va yiring to‘planmadi va tez qurish jarayoni namoyon bo‘ldi.

Demak, qora sedanaurug‘laridan tayorlangan moy fibroblastlarning proliferatsiyasini kuchaytiradi va keyinchalik kollagen sintezi ham tezlashadi. “Kuygan teri sathi 5-chi kunga kelib, 1,45 marta kamaydi, nazorat guruhiga nisbatan, 3-chi guruh kalamushlarining kuygan joyiga pantenol ta’sir etganda tiklanish jarayoni juda sekin va kech o‘tib, qolgan guruhlardan so‘ng 2-3 kunda tiklanish jarayoni to‘liq tugallandi” [4]. Kuygan teri sathi 5-chi kunga kelib, 1,34 marta kamaydi, nazorat guruhiga nisbatan. 4-chi guruh ya’ni nazorat guruhi oq kalamushlarda kuygan teri regeneratsiyasi kuzatuv haftasining oxirgi kunida sodir bo‘lgan.

So‘nggi yillarda terining termik shikastlanishlari patogenezini o‘rganish regenerator jarayonlarni faollashtirish mexanizmlarini ta’minlovchi immun, asab va endokrin tizimlarning javob xususiyatlarini aniqlashga, shuningdek, patologik o‘zgarishlarda tizimlararo o‘zaro ta’sirlarning buzilishini tuzatishning yangi usullarini izlashga qaratilgan. Ko‘plab tadqiqotlar teri shikastlanishi sharoitida neyrogen va immunologik-indutsirlangan yallig‘lanish reaksiyalari amalga oshadigan murakkab aloqalarni ko‘rib chiqadi. Termik stress ta’siri fonida terida destruktiv, distrofik, yuqumli ko‘rinishlar bilan bir qatorda immunitet muvozanati buzilishi, immunokompetent hujayralar, yetarli bo‘lmagan mahalliy rezistentlik, bosh miyaning emotsionogen zonalarida dezorganizatsiya, organizmning stress-moslashuvchan yoki stress-dezadaptiv xususiyatdagi reaksiyalarining shakllanishi va ishga tushishi bilan ifodalanadi.

Hozirgi vaqtda klinik amaliyotda stress tufayli kelib chiqqan gomeostaz buzilishlarini tuzatishning samarali vositalari sifatida tizimlararo o‘zaro ta’sirni tartibga soluvchi peptid tabiatli dori vositalari faol qo‘llanilmoqda. Shu munosabat bilan nootrop, neyrometabolik, immunomodullovchi ta’sirga ega bo‘lgan neyropeptid dori vositalari, xususan adrenokortikotrop gormonning analogi - Semaks (Met-Glu-His-Phe-Pro-Gly-Pro) va tafsin hosilasi - Selang (Thr-Lys-Pro-Arg-Pro-Gly-Pro) katta qiziqish uyg‘otmoqda. Bugungi kunda terining tiklanish potensialini rag‘batlantirish teri darajasida neyroimmun-noendokrin o‘zaro ta’sirlarning buzilishini kompleks ravishda tuzatadigan vositalardan foydalanishga asoslangan. Tizimli davolash usullaridan biri neyropeptid korreksiyasidir. “Shunday qilib, teridagi yaralar sharoitida peptidning C-uchli D-alanin bilan modifikatsiyalangan timogenning yangi analogi H₂N-L-Glu-L-Trp-D-Ala-COOH ning immunotrop, antioksidant ta’sirini o‘rganishga bag‘ishlangan tadqiqotda neyropeptidning reparativ xususiyatlari ham aniqlangan” [5]. Gly-His-Lys, dalargin va timogen peptid preparatlarini eksperimental o‘rganish davomida ularning terining reparativ regeneratsiyasida ishtirok etishi aniqlandi, bu tiklanish jarayonlarining faollashishi va teri yaralarining bitishini rag‘batlantirishi bilan ifodalandi.

Kompleks terapiya tarkibida Semaks qabul qilgan bemorlarda psoriaz kechishining sezilarli darajada yaxshilanishi, yallig‘lanish jarayoni faolligining pasayishi va psoriaz bilan zararlangan teri maydonining kamayishi isbotlangan. Aknening Semaks neyropeptid preparati va qonning vena usti lazer nurlanishi bilan kombinatsiyalangan davolashni tavsiflovchi tadqiqot natijalari aleksitemik bemorlar o‘rtasida teri belgilarining kamayishi va shaxsning o‘zini o‘zi baholashining o‘zgarishini ko‘rsatdi. Kuyish kasalligi bilan og‘rigan bemorlarni kompleks davolashda Semaks preparatidan foydalanish terapiyaning klinik samaradorligini oshirishga yordam berdi. Xulosa o‘rnida shuni aytish joizki atopik dermatitni kompleks davolash tarkibida semaksom bilan korreksiya qilish fiziologik stressni cheklovchi mexanizmlarni tuzatishda regulyator peptidlarning muhim rolini ko‘rsatadi. Geptapeptidni qo‘llash qichishishni kamaytirishi, uyqu sifatini yaxshilashi, glyukokortikoid gormonlar bilan davolashga xos bo‘lgan nojo‘ya ta’sirlarning yo‘qligi fonida dermatologik ko‘rsatkichlarning ijobiy o‘zgarishiga olib kelishi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Адам Дж. Сингер, Стив А. Макклейн, Романов А. и др. Куркумин замедляет прогрессирование ожогов у крыс //Акад. Эмерг. Мед. М.: изд. “Академия” - 2007. Том 14. №12.- С. 1125-1129.
2. Глуткин А.В., Ковальчук В.И., Островская О.Б. Моделирование глубокого ожога у крысят //Журнал Городенского государственного медицинского университета - М.: изд. “Москва” 2012. - №2. -С. 51-53.
3. З. Джагетия Г.К., Раджаникант Г.К. Лечение куркумином улучшает заживление и регенерацию ран у мышей, подвергшихся гамма-облучению полутелами //Пласт Реконстр Хирургия - изд. “Феникс” 2005. №115.- С. 515-528.
4. Звягинцева Т.В., Кривошайка А.В., Наумова О.В. Морфологические изменения кожи крыс после термического ожога при применении мазевых препаратов с разным механизмом действия // ВІСНИК ВДНЗУ «Українськамедичнастоматологічна академія» 2011.- Том 12. Випуск 2. С. 34-38.
5. Карпова И.Ю., Перетягин П.В. и др. Экспериментальное моделирование химического ожога пищевода с помощью разных концентраций раствора щелочи // Вестник медицинского института «РЕАВИЗ» - 2021. - №4. С. 36-44.